

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlari	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Tulyaganova Shahnoza Samukdjanovna	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Xo'jieva Gulnora Xabibullaevna	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durдона Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboyev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shoxsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va o'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda mrel va tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392

RIELTORLIK FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISHNING XORIJ VA O'ZBEKISTON TAJRIBASI TAHLILI

Xomitov Komiljon Zoitovich

*iqtisodiyot fanlari doktori,
baholash ishi va investitsiyalar
kafedrasida professori*

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: metro8369@gmail.com

ORCID: [0000-0001-8500-2192](https://orcid.org/0000-0001-8500-2192)

Annotatsiya. Ushbu maqolada rieltorlik faoliyatini tartibga solish bo'yicha xorij va O'zbekiston tajribasi tahlil qilinadi. Turli mamlakatlarda ko'chmas mulk faoliyatini tartibga solishning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga imkon beradigan uchta turdagi modellar taklif etiladi: qattiq, o'rta va yumshoq. Muallifning xulosasiga ko'ra, turli mamlakatlardan olingan empirik ma'lumotlarga asoslanib, rieltorlik faoliyatini tartibga solishning eng samarali modeli qattiq model bo'lib, u davlat tomonidan ham, professional hamjamiyat tomonidan ham yuqori talablar va tartibga solish tufayli taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini yuqori darajada ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: ko'chmas mulk, ko'chmas mulk bozori, ko'chmas mulkni tasarruf etish, turar va noturar joylar, rieltorlik faoliyati, rieltor, rieltorlik faoliyatini tartibga solish modeli, rieltorlik, agent.

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ И УЗБЕКСКИХ ОПЫТА В РЕГУЛИРОВАНИИ РИЭЛТОРСКИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ХОМИТОВ КОМИЛЖОН ЗОИТОВИЧ

*доктор экономических наук
профессор кафедры оценки и инвестиций*

*Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: metro8369@gmail.com

ORCID: [0000-0001-8500-2192](https://orcid.org/0000-0001-8500-2192)

Аннотация. В данной статье анализируется зарубежный и узбекский опыт регулирования деятельности в сфере недвижимости. Предложены три типа моделей, позволяющие выявить сильные и слабые стороны регулирования рынка недвижимости в разных странах: жесткая, средняя и мягкая. По мнению автора, на основе эмпирических данных из разных стран наиболее эффективной моделью регулирования деятельности в сфере недвижимости является жесткая модель, которая обеспечивает высокий уровень качества предоставляемых услуг благодаря высоким требованиям и регулированию как со стороны государства, так и со стороны профессионального сообщества.

Ключевые слова: недвижимость, рынок недвижимости, реализация недвижимости, жилые и нежилые помещения, деятельность в сфере недвижимости, риэлтор, модель регулирования деятельности в сфере недвижимости, недвижимость, агент.

ANALYSIS OF FOREIGN AND UZBEKISTAN EXPERIENCE OF REGULATING REAL ESTATE ACTIVITIES

Xomitov Komiljon Zoitovich

*Doctor of Economics
Professor of the Department of*

*Evaluation and Investments
Tashkent State
University of Economics
E-mail: metro8369@gmail.com
ORCID: [0000-0001-8500-2192](https://orcid.org/0000-0001-8500-2192)*

Abstract. *This article analyzes the foreign and Uzbek experience in regulating real estate activities. Three types of models are proposed that allow us to identify the strengths and weaknesses of real estate regulation in different countries: hard, medium and soft. According to the author, based on empirical data from different countries, the most effective model of regulating real estate activities is the hard model, which ensures a high level of quality of services provided due to high requirements and regulation by both the state and the professional community.*

Keywords: *real estate, real estate market, real estate disposal, residential and non-residential premises, real estate activities, realtor, model of regulation of real estate activities, real estate, agent.*

Kirish

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, davlat mulkini monopoliyadan chiqarish, davlat tasarrufidan chiqarish va xususiy lashtirish natijasida mamlakatda xususiy mulkdorlar, shu jumladan ko'chmas mulk egalari sinfi paydo bo'ldi. Ular bugungi kunda ushbu ko'chmas mulkdan nafaqat foydalanishi va unga egalik qilishi, balki uni tasarruf etishi ham mumkin. Mamlakatda tovar-pul munosabatlarining rivojlanishi, ko'p ukladli iqtisodiyotning shakllanishi, tovarlarning birja, pul va kredit bozori, qimmatli qog'ozlar, turli xizmatlar bozori singari mohiyatan yangi bozorlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Ushbu turdagi bozorlar orasida ko'chmas mulk bozori alohida o'rin egallaydi, ya'ni u butun bozor munosabatlari tizimining markaziy bo'g'ini hisoblanadi.

Mamlakatimizda 2010 yil 22 dekabrda “Rieltorlik faoliyati to'g'risida”gi Qonun hamda 2011 yil 12 iyulda Rieltorlik xizmatlari milliy standarti (1-son RXMS) "Rieltorlik xizmatlari sifatini nazorat qilishning ichki qoidalariga qo'yiladigan umumiy talablar" qabul qilingan bo'lsada O'zbekiston ko'chmas mulk va rieltorlik biznesi nafaqat g'arb, balki rivojlanayotgan mamlakatlar ko'chmas mulk biznesiga nisbatan ancha "yosh" bo'lganligi sababli, xorijiy ko'chmas mulk faoliyatini tartibga solishning samarali mexanizmlarini va ularni O'zbekistonda amalda qo'llash imkoniyatlarini o'rganishga alohida e'tibor qaratish lozim. O'zbekistonda o'z-o'zini tartibga solish sifatini oshirish potentsiali tugallanmagan, bu esa yaqin kelajakda ko'chmas mulk xizmatlari sifatini dunyodagi eng yaxshi analoglar darajasiga ko'taradigan mexanizmlarni joriy etish imkonini beradi.

Rieltor - bu ko'chmas mulk bozorida vositachilik xizmatlarini ko'rsatadigan shaxs. "Rieltor" atamasi 1916 yilda AQShda paydo bo'lgan va rieltorlar uyushmasining maxsus belgisi sifatida ro'yxatga olingan. Hozirda xorijdagi rieltorlar asosan ko'chmas mulk oldi-sotdisi bo'yicha vositachilik bilan shug'ullanadi. Rieltorlik faoliyati - ko'chmas mulk va unga bo'lgan huquqlarni (binolar, inshootlar, turar-joy va noturar joylar, er uchastkalari) bilan bitimlarni (sotish, sotib olish, ayirboshlash, ijaraga berish, garovga qo'yish, lizing) tashkil etuvchi mustaqil shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan ko'chmas mulk bozoridagi tadbirkorlik faoliyati. Ushbu faoliyatning asosiy maqsadi foyda olishdir.

Rieltorlik faoliyati, shuningdek, brokerlik va agentlik faoliyatini, mulkni boshqarishni, ko'chmas mulkni yaratish va rivojlantirishga xususiy investitsiyalarni jalb qilishni, turar-joy binolarini noturar joylarga o'tkazishni, binolarni rekonstruksiya qilish va qayta qurishni o'z ichiga olishi mumkin.

Adabiyotlar sharhi

Mavzuning muammoli jihatlari va dolzarbligini o'rganib, o'zlarining ilmiy izlanishlari va tadqiqotlarida keltirib o'tgan MDH mamlakatlari olimlardan V.A. Shanyukevich va boshq.

“Osnovi rielterskoy deyatelnosti” [1] asarida rieltorlik faoliyatini nazariy-amaliy jihatlarini tadqiq etgan bo’lsa, G.V.Fedotov va B.A Volkovlarning “Ekonomika nedvijimosti” [2] nomli o’quv qo’llanmalarida hamda M.A. Kotlyarov, Dj. Drey, A.B. Bril va boshq. “Development nedvijimosti” [3] nomli monografiyalarida ko’chmas mulk, rieltorlik va developerlik faoliyati sohasida tadqiqotlar amalga oshirishgan. Shuningdek, vatanimiz olimlardan, rieltorlik faoliyatini tartibga solish va muvofiqlashtirish bo’yicha rieltorlik faoliyati modellari hamda rivojlanish kontsepsiyalarini ishlab chiqqan Sh.Shoha’zamiy “Rieltorlik faoliyati” nomli darsligida [4], ko’chmas mulk va rieltorlik faoliyati tadqiqotlari bilan shug’ullangan A.Kravchenko, V.Yodgorov va boshqalarni keltirib o’tishimiz mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida rieltorlik faoliyati va uni tartibga solish bo’yicha xalqaro amaliyot xususiyatlari, ularning iqtisodiyotdagi o’rni borasida xorijiy va mahalliy olimlarning ishlari o’rganildi va tahlil qilindi. Maqolada nazariy mushohada, tizimli yondashuv, kuzatish, umumlashtirish, tahlil, sintez kabi usullar samarali qo’llanildi, shuningdek rieltorlik faoliyati va uni tartibga solish borasidagi muammolar va ularning echimlari xususida xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Tahlil va natijalar

Amerika Qo’shma Shtatlari dunyodagi eng qadimgi ko’chmas mulk bozorlaridan biridir. "Rieltor" atamasining o’zi 1916-yilda AQShda paydo bo’lgan va Milliy Rieltorlar Assotsiatsiyasining (National Association of Realtors – NAR) rasmiy savdo belgisiga aylandi. Faqat NAR tovar belgisidan foydalanishga ruxsati bo’lgan, mamlakat Milliy rieltorlar assotsiatsiyasining a’zosi bo’lgan shaxsni rieltor deb atash mumkin, aks holda bu kasb ko’chmas mulk agenti deb ataladi. " Rieltor " va "ko’chmas mulk agenti" atamalari bir xil funksiyalarni bajarishni anglatadi, ammo rieltorning maqomi yuqoriroqdir, chunki unga qo’shimcha talablar qo’yiladi, bu esa xizmat ko’rsatish sifati va mijozlarning ishonch darajasini oshiradi.

Ko’chmas mulk bozori va rieltorlik xizmatlari AQSh milliy iqtisodiyoti uchun katta ahamiyatga ega bo’lib, ko’plab turdosh tarmoqlar uchun rivojlanish, shuningdek, asosiy milliy g’oyalardan biri - "Har bir amerikalikning o’z uyi bor!" g’oyasining drayveri bo’lib hisoblanadi. Kasbning nufuzi va NARning ta’siri shunchalik kattaki, hattoki Vashingtonda o’tkaziladigan assotsiatsiyaning yillik anjumanida AQSh Prezidenti ham qatnashadi.

1-rasm.

AQShda rieltorlik faoliyatini amalga oshirish printsiplari (OLD CAR)*

Manba: muallif tomonidan AQSh Milliy Rieltorlar Assotsiatsiyasining rasmiy veb-sayti

ma'lumotlari asosida tuzilgan [National Association of Realtors USA (NAR), [www](http://www.nar.org)].

AQShda rieltor va mijoz o'rtasidagi munosabatlarni qonunchilik bilan tartibga solish qat'iy tartibga solinadi va maxsus qoidalarda (Agency Law) belgilangan. Huquqiy tartibga solishdan tashqari, axloq kodeksiga (Code of Ethics) rioya qilish ham majburiydir. G'arb dunyosi uchun axloq kodeksi nafaqat tavsiya etilgan qoidalar to'plami, balki mamlakat qonunlariga rioya qilish kabi majburiy bo'lgan rieltorlik faoliyatini amalga oshirish bo'yicha qat'iy tartibga solingan ko'rsatmalardir. NAR axloq kodeksi qisqartma (OLD CAR – eski mashina) shaklida tashkil etilgan printsiplarga asoslanadi, har bir harf 6 ta asosiy tamoyildan birini ifodalaydi [5] (1-rasm).

Rieltor bo'lmoqchi bo'lgan nomzod axloq kodeksini o'rganishi va unga rioya qilishdan oldin bir qator testlardan o'tishi hamda rieltorlik kasbining yuqori standartlariga muvofiqligini tasdiqlashi kerak. Nomzodning axloqiy fazilatlariga, birinchi navbatda, jinoiy o'tmishining yo'qligiga yuqori talablar qo'yiladi, buning uchun AQSh Ko'chmas mulk departamenti so'rovnomanini chuqur o'rganadi va uning to'g'riligini hukumat ma'lumotlar bazalari orqali tekshiradi.

Keyingi bosqichda nomzod 45 dan 180 soatgacha (shtatga qarab) maxsus o'qishdan o'tadi, so'ngra qonunchilik va maktabda kasbiy faoliyat asoslarini bilish bo'yicha imtihon topshiradi [6]. Shundan so'ng, nomzod yanada qiyinroq testdan o'tishi kerak - davlat ko'chmas mulk departamentida imtihon; agar muvaffaqiyatli topshirilgan bo'lsa, nomzod litsenziya oladi. Aksariyat shtatlar har ikki yilda bir marta uzluksiz ta'lim olishni talab qiladi. Berilgan litsenziya faqat u olingan shtat hududida amal qilishi ham muhimdir.

Keyinchalik, rieltor o'zini o'zi tartibga soluvchi tashkilotga qo'shilishi, o'z kasbiy faoliyatini sug'urta qilishi va rieltorlik kompaniyasida 2-3 yil ishlashi kerak. Shundan keyingina u o'z biznesini boshlashi mumkin. NARga qo'shilishning katta raqobatdosh ustunligi - bu yagona ko'chmas mulk ma'lumotlar bazasiga (MLS – multilisting tizimi) kirish ruxsatiga ega bo'lish, vaholanki, unga faqat uyushma a'zolari bo'lgan rieltorlar kirish huquqiga ega hisoblanadi.

AQShda rieltorlik nufuzli va yuqori haq to'lanadigan kasb bo'lib, uning muvaffaqiyati yuqori malaka darajasi, mutaxassis sifatida uzoq muddatli obro'-e'tibor va qonunlar hamda axloq kodeksiga qat'iy rioya qilish bilan asoslanadi. Rieltorning asosiy vazifasi qidiruv, mulkni tanlash, muzokaralar olib borish, hujjatlarni yig'ish va bitimni yopishdan iborat vositachilikdir. Bitimning "tozaligi" ko'chmas mulk firmasi yoki har bir tomonning advokatlari tomonidan tekshiriladi, notarius to'liqligini tekshiradi va imzolarni tasdiqlaydi.

Frantsiyada ko'chmas mulk faoliyati uch sohaga bo'linadi: sotib olish va sotish, ijaraga berish va mulkni boshqarish. Har bir yo'nalish uchun alohida litsenziya mavjud. Nomzodga qo'yiladigan majburiy talablar sudlanganligining yo'qligi, "Huquqshunoslik", iqtisod, ko'chmas mulk sohasida kamida uch yillik o'qish muddatiga ega bo'lgan davlat diplomi, mahalliy prefektura tomonidan beriladigan litsenziya (carte professionnelle – professional kartasi), shuningdek, majburiy professional sug'urta [7]. Frantsiyada rieltorning vazifasi vositachilikdir. Bitimning "tozaligi"ni kafolatchisi - bu ko'chmas mulk bo'yicha barcha mumkin bo'lgan vaziyatlar to'g'risidagi ma'lumotlarga to'liq kirish huquqiga ega notariusdir.

Germaniyada "rieltor" savdo belgisi ishlatilmaydi, bu xizmat sifatining yuqori standartini saqlashga majbur qiladi, buning o'rniga "ko'chmas mulk agenti" (Immobilienmakler) atamasi qo'llaniladi. Germaniyada ko'chmas mulk agentiga qo'yiladigan asosiy talablar – bu sudlanganligining yo'qligi va Savdo-sanoat palatasining litsenziyasi [8, Immobilienverband Deutschland(IVD), [www](http://www.ivd.de)].

Ta'lim darajasiga, kasbiy javobgarlikni majburiy sug'urtalashga va milliy ko'chmas mulk assotsiatsiyasiga (Immobilienverband Deutschland, IVD) a'zolikka qo'yiladigan talablar mavjud emas va ular ixtiyoriydir, bu esa xizmatlar sifati va kasbning obro'sining pasayishiga olib keladi.

Professional agentlar ixtiyoriy ravishda ixtisoslashtirilgan treningdan o'tadilar va milliy ko'chmas mulk assotsiatsiyasiga qo'shilishadi, bu esa mijozlar oldida muhim raqobat ustunligi hisoblanadi. Bitimning qonuniyligi notarius tomonidan tasdiqlanadi, u bitimning "tozaligini" kafolatlaydi.

Buyuk Britaniyadagi ko'chmas mulk narxi dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri bo'lib, bu agentlik faoliyatini juda ham mashhur qiladi. Ushbu faoliyat 1979, 2007, 2012 va h.k. yillardagi ko'chmas mulk sohasidagi huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi va o'zini o'zi tartibga soluvchi Mustaqil mulk agentlari tarmog'i (The Independent Network of Estate Agents, INEA) va Ko'chmas mulk agentlari milliy assotsiatsiyasi (National Association of Estate Agents, NAEA) [9, The Independent Network of Estate Agents (INEA). www] kabi tashkilotlar tomonidan nazorat qilinadi. Shuni ta'kidlash kerakki, rieltorlardan ma'lumoti, litsenziyasi, sudlanganligi yoki o'z-o'zini tartibga soluvchi tashkilotlarga a'zo bo'lish talablari qo'yilmaydi, shuning uchun xizmatlar sifati va iste'molchilarning ularga bo'lgan ishonchi muayyan bir agentlik va ko'chmas mulk agentiga qarab tabaqalanadi.

Ispaniyada ko'chmas mulk agentlariga hech qanday maxsus talablar qo'yilmaydi, ular hujjatlarni tayyorlaydilar, shu jumladan, ularning "tozaligini" tekshiradilar, shundan so'ng hujjatlar katta mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan notariusga topshiriladi va hujjatlar bo'yicha ozgina shubha tug'ilsa, u bitimni amalga oshirishni rad etadi. Rieltorning kasbiy faoliyatini sug'urta qilish majburiy emas va ixtiyoriy asosda amalga oshiriladi. Istisno Kataloniya bo'lib, u erda ko'chmas mulk agentlari treningdan o'tishlari va ixtisoslashtirilgan reestrda ro'yxatdan o'tishlari shart [10, La Asociación Profesional de Administradores y Agentes Inmobiliarios (APAGI), www].

Rossiyada rieltorlik faoliyatini davlat tomonidan maxsus tartibga solish yo'q. 2002 yilda majburiy litsenziyalash bekor qilindi va ushbu faoliyatni tartibga soluvchi qonun loyihalari bir necha bor rad etildi. 1992 yilda o'z-o'zini tartibga solish funktsiyalarini bajaradigan ko'chmas mulk bozori professional ishtirokchilarining milliy uyushmasi - Rossiya Rieltorlar Gildiyasi (RGR) tashkil etildi. Bugungi kunda uning bozorga ta'siri unchalik katta emas, chunki RGRga a'zolik ixtiyoriydir. Moliyaviy tadqiqotlar milliy agentligi - NAFning ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatining ko'rsatkichi emas.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 йил 24 avgustdagi PF-6044-sonli farmoni bilan O'zbekistonda rieltorlik faoliyatini majburiy litsenziyalash tartibi bekor qilindi. Uning o'rniga o'z-o'zini tartibga solish funktsiyalarini bajaradigan ko'chmas mulk bozori professional ishtirokchilarining milliy uyushmasi - O'zbekiston Rieltorlik tashkilotlari Uyushmasi (RTU)ga a'zolik majburiy qilindi. Shuningdek, tadbirkorlik sub'ekti sifatida ro'yxatga olinishi, sohada Yagona multilisting tizimi (ko'chmas mulk bozorining elektron platformasi) joriy etilishi hamda faoliyatni malaka sertifikatida asosida amalga oshirilishi belgilandi.

Turli mamlakatlarda rieltorlik (agentlik) faoliyatini tartibga solish xususiyatlarini o'rganib chiqib, biz ularning asosiy farqlovchi xususiyatlarini taqdim etamiz (1-jadval).

1-jadval.

Turli mamlakatlarda rieltorlik faoliyatini tartibga solish modellarini taqqoslash*

	AQSh	Frantsiya	Germaniya	Buyuk Britaniya	Rossiya	O'zbekiston	Ispaniya	Benilyuks davlatlari
1. RF ni tartibga solish modeli	Qattiq model	Qattiq model	O'rta model	O'rta model	Yumshoq model	O'rta model	Yumshoq model	Qattiq model
2. Milliy assotsiatsiya	NAR	FNAIM	IVD	INEA	RGR	RTU	APAGI	IPi
3. Litsenziyalash	+	+	+	-	-	-	-	+
4. Sug'urtalash	+	+	-	+	-	+	-	+
5. Sudlanmaganlik	+	+	+	-	-	-	-	+
6. Qonunchilik asosida tartibga solish	yuqori	yuqori	o'rta	o'rta	past	o'rta	past	yuqori
7. Kasb obro'si	yuqori	o'rta	o'rta	o'rta	past	o'rta	past	yuqori

Manba: muallif tomonidan tuzilgan.

Benilyuks mamlakatlari - Niderlandiya, Belgiya va Lyuksemburga - agentlik faoliyatini tartibga solishning eng qat’iy modellaridan biriga ega. Ushbu model davlat va kasbiy-jamoatchilik tomonidan tartibga solishning yuqori ulushini birlashtiradi, chunki nafaqat majburiy litsenziyalash, balki o’zini o’zi tartibga soluvchi tashkilotga (Institut Professionnel des Agents Immobiliers – IPI) majburiy a’zolik ham reglamanlashtiriladi. Bunda har bir agentga shaxsiy identifikatsiya kodi beriladi, u barcha hujjatlarda, shu jumladan mijoz bilan tuzilgan shartnomada ham qayd etiladi. Rieltorlar milliy assotsiatsiyasiga qo’shilish uch yillik o’qish, imtihonlarni topshirish va agentlik faoliyati uchun diplom olish, so’ngra tajribali broker bilan amaliyot o’tash bilan birga amalga oshadi [11, Institut Professionnel des Agents Immobiliers (IPI), www].

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni ta’kidlash mumkinki, rieltorlik (agentlik) faoliyati turli mamlakatlarda turlicha tartibga solinadi, shuning uchun ushbu faoliyatni tartibga solish darajasiga qarab uch turdagi modellarni ajratish mumkin: qattiq, o’rta va yumshoq model (3-rasm).

Rieltorlik (agentlik) faoliyatini tartibga solish modellari:

– rieltorlik faoliyatini tartibga solishning qattiq modeli - davlat va professional hamjamiyat tomonidan tartibga solishning yuqori darajasi, rieltorlik agentlariga yuqori talablar, mijoz uchun minimal xavf bilan yuqori sifatli xizmatlar;

– rieltorlik faoliyatini tartibga solishning o’rtacha modeli - davlat va professional hamjamiyat tomonidan qisman tartibga solish, rieltorlik agentlariga qo’yiladigan minimal talablar, mijoz uchun minimal risklar bilan tabaqalashtirilgan xizmatlar sifati;

– rieltorlik faoliyatini tartibga solishning yumshoq modeli - davlat va professional hamjamiyat tomonidan tartibga solishning past darajasi, rieltorlar uchun muhim talablarning yo’qligi, mijoz uchun o’rtacha xavf darajasi bilan tabaqalashtirilgan xizmatlar sifati.

Xulosa qilib aytish mumkinki, turli mamlakatlardan olingan empirik ma’lumotlarga asoslanib, bizningcha eng samarali model rieltorlik faoliyatini tartibga solishning qattiq modeli hisoblanib, u davlat tomonidan ham, professional hamjamiyat tomonidan ham yuqori talablar va tartibga solinishi tufayli taqdim etilayotgan xizmatlar sifati jihatidan yuqori darajadagi barqarorlikni ta’minlaydi.

3-rasm.

Rieltorlik faoliyatini tartibga solish modellari*

Manba: muallif tomonidan tuzilgan.

Evropa va AQShdagi rieltorlarning professional uyushmalari professional faoliyat sifatini oshirish uchun rieltorlik faoliyatini o’z-o’zini tartibga solish ta’sirini oshirishga intilmoqda. 3-rasmda rieltorlik faoliyatining global o’zini o’zi tartibga solish darajalari ko’rsatilgan.

Rieltorlik faoliyatini o‘z-o‘zini tartibga solishi besh darajadan iborat. Global miqyosda – International Real Estate Federation (FIABCI), mazkur federatsiya jahonning ilg‘or tajribasini umumlashtiradi, tajriba almashish uchun xalqaro konferentsiyalar tashkil qiladi va uslubiy materiallarni ishlab chiqadi. Ushbu federatsiya 1951 yildan beri ma‘muriy nazoratsiz butun dunyo bo‘ylab ko‘chmas mulk bozori mutaxassislari uchun birlashtiruvchi bo‘g‘in bo‘lib kelgan. Xalqaro ko‘chmas mulk federatsiyasi tarkibiga 70 ta davlat, 90 ta milliy assotsiatsiya, 40 dan ortiq ko‘chmas mulk mutaxassisliklari bo‘yicha mutaxassislar va 1 milliondan ortiq assotsiatsiya a‘zolari kiradi [12, International Real Estate Federation (FIAVSI), www].

Evropa darajasida (European Association of Real Estate Professions –CEPI) 1990 yilda Bryusselda tashkil etilgan xalqaro notijorat tashkilotdir. U 19 mamlakatdan Evropa Ittifoqi mutaxassislarning milliy assotsiatsiyalarini birlashtiradi va shu bilan mijozlarning o‘z brendiga [13, European Association of Real Estate Professions (SEPI), www] bo‘lgan ishonchini oshiradi. Assotsiatsiyaning maqsadi - ichki va tashqi aloqalarni kengaytirish, tadqiqot loyihalarini tashkil etish, bo‘lajak ko‘chmas mulk mutaxassislarni tayyorlash orqali rieltorlik xizmatlari bozorini rivojlantirishdan iborat.

Xalqaro daraja (National Association of Realtors – NAR) milliy assotsiatsiyalar "rieltor" savdo belgisidan foydalanadigan mamlakatlar uchun mavjud bo‘lib, bu assotsiatsiyalarni rieltorlik xizmatlarining yuqori sifat standartlariga o‘tish siyosatini bosqichma-bosqich olib borishga majbur qiladi.

4-rasm.

Rieltorlik faoliyatini o‘z-o‘zini tartibga solish*

Manba: muallif tomonidan tuzilgan.

Milliy darajada, har bir mamlakatda ko‘chmas mulk bo‘yicha mutaxassislarning o‘z uyushmalari mavjud. O‘zbekistonda bunday birlashma yuqorida keltirib o‘tganimizdek, 2012 yilda tashkil etilgan O‘zbekiston Rieltorlik Tashkilotlari Uyushmasi hisoblanib, u

respublikamizning turli viloyatlaridan bo'lgan 267 ta rieltorlik tashkilotini (2026 yil boshidagi ma'lumot) birlashtiradi. Uyushmaning asosiy vazifalari: “rieltor” tovar belgisini taqdim etish, kasbiy faoliyat standartlari va rieltorlar uchun axloq kodeksini yaratish, davlat organlari bilan o'zaro munosabatlar, normativ-huquqiy bazani shakllantirishda ishtirok etish, kadrlar tayyorlash va h.k.lardan iborat.

Xulosa

Shunday qilib, biz jahon tajribasini umumlashtirgan holda, rieltorlik faoliyatini tartibga solishning uchta modelini ajratib ko'rsatishimiz mumkin: qattiq, o'rta va yumshoq. O'zbekiston ko'chmas mulk va rieltorlik biznesi nafaqat g'arb, balki rivojlanayotgan mamlakatlar ko'chmas mulk biznesiga nisbatan ancha "yosh" bo'lganligi sababli, chet elda rieltorlik faoliyatini tartibga solishning samarali mexanizmlarini va ularni O'zbekistonda amaliy qo'llash imkoniyatlarini o'rganishga alohida e'tibor qaratish lozim. Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekistonda o'z-o'zini tartibga solish sifatini yaxshilash salohiyati tugamaydi, va bu yaqin kelajakda rieltorlik xizmatlari sifatini eng yaxshi jahon analoglari darajasiga ko'taradigan mexanizmlarni joriy etishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Основы риэлторской деятельности: учеб.-метод. пос. / В.А. Шанюкевич, В.М. Завгородний, И.В. Шанюкевич. – Минск: БНТУ, 2021. -91 с.
2. Экономика недвижимости. Учебное пособие для вузов. Г.В. Федотов, Б.А. Волков. – Санкт-Петербург: Изд-во: Лан, 2024 г. - 198 с.
3. Девелопмент недвижимости: [монография] / [М.А. Котляров, Дж. Дрейн, А.Б. Брил и др.]; под науч. ред. М.А. Котлярова. - Екатеринбург, 2017. - 127 с.
4. Shoha'zamiy Sh.Sh. “Rieltorlik faoliyati”. Darslik. / - T.: “IQTISOD-MOLIYA” nashriyoti, 2015.
5. National Association of Realtors USA (NAR), [www](http://www.nar.org)
6. . Запорошченко М.Д., Крум Е.В. Риэлтор и риэлторская деятельность в США // Сборник научных статей «Перспективы развития риэлторского бизнеса». Минск, 2012. С. 29-33
7. Фетисова Е.В., Ковалева А.М. Риэлторская деятельность: опыт европейских стран // Сетевой научный журнал Орёл ГАУ. 2015. № 2 (5). С. 22-24.
8. Immobilienverband Deutschland (IVD), [www](http://www.ivd.de)
9. The Independent Network of Estate Agents (INEA). [www](http://www.inea.org)
10. La Asociación Profesional de Administradores y Agentes Inmobiliarios (APAGI), [www](http://www.apagi.org)
11. Institut Professionnel des Agents Immobiliers (IPI), [www](http://www.ipi.fr)
12. International Real Estate Federation (FIAVSI), [www](http://www.fiafsi.org)
13. European Association of Real Estate Professions (SEPI), [www](http://www.sepi.eu)

